

A residência unifamiliar moderna em Recife nos anos 50: quatro projetos inéditos.

Alcilia Afonso de Albuquerque e Melo
Doutoranda em projetos arquitetônicos na ETSAB/ UPC
Professora do curso de arquitetura da UPFI
Filiação: Amaro Pinheiro de Albuquerque e Melo
Ma.da Conceição Afonso de A . e Melo
Endereço atual: Calle Lluís Millet. 27/31; 1/4
Esplugues de Llobregat. Barcelona. CP 08950.España
E-mail: kakiafonso@hotmail.com, kakiafonso@aol.com

A residência unifamiliar moderna em Recife nos anos 50: quatro projetos inéditos.

Resumo

O trabalho que se pretende apresentar tem como objeto de estudo a análise arquitetônica de quatro projetos residenciais modernos desenvolvidos pelos principais personagens responsáveis pelo processo de consolidação da arquitetura moderna em Recife durante os anos 50, que atuaram não somente como profissionais liberais, mas, também como professores do curso de arquitetura na Escola de Belas Artes: Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto. Os projetos selecionados para esta análise são a Casa John Wehegelaar (1954) de Russo, a casa Borsoi (1954) projetada pelo mesmo, a casa Miguel Vita (1958) de Amorim com colaboração de Armindo Leal e a casa José C. Castro (1959), projetada por Heitor M. Neto. Esta seleção foi realizada considerando que: 1) tais obras são inéditas no que é referente a uma análise de projeto arquitetônico em si: materiais de projeto e de construção. Tal análise está baseada em metodologia trabalhada atualmente pela linha de doutorado "La forma moderna" coordenada pelos professores Hélio Piñon e Teresa Rovira, do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Superior de Arquitetura de Barcelona /ETSAB/ UPC que vêm desenvolvendo uma pauta de investigação composta por trabalhos analíticos e críticos sobre arquitetura moderna européia e latino-americana, partindo do princípio que o desenho e a fotografia são os modos mais convenientes e precisos para especificar a construção de um edifício e comunicar sua arquitetura; 2) estas casas foram projetadas tendo como critérios os valores universais e abstratos da modernidade arquitetônica, partindo sempre de tramas que solucionavam a estrutura, a organização em planta através de núcleos, e demonstrando um rigor técnico e atenção aos detalhes construtivos, como esquadrias, escadas, rampas, cobertas; 3) os quatro arquitetos com estas suas respectivas obras buscaram incorporar as práticas construtivas modernas aos condicionantes climáticos locais, apresentando soluções inovadoras para a melhoria do conforto ambiental das residências; 4) estas quatro casas podem ser consideradas como emblemáticas dos anos 50 em Recife. Enfim, a proposta busca questionar através desta análise de que forma estes arquitetos procuraram intermediar valores universais com a realidade local, incorporando práticas construtivas e atendendo a condicionantes climáticos.

Palavras-chave: arquitetura, modernidade, Recife.

Abstract

The work that if it intends to present has as study object the analysis architectural of four modern residential projects developed by the main responsible personages for the process of consolidation of the modern architecture in Recife during the fifties, that they had not only acted as professional liberal, but, also as professors of the course of architecture in the School of Beautiful Arts: Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim and Heitor Maia Neto. Os projects selected for this analysis are the House John Wehegelaar (1954) of Russian, the Borsoi house (1954) projected for exactly, the house Miguel Vita (1958) of Amorim with contribution of Loyal Armindo and the house Jose C. Castro (1959), projected for Heitor M. Neto. This election was carried through considering that: 1) such workmanships are unknown in that it is referring to a project analysis architectural in itself: materials of project and construção. Tal analysis are based on methodology worked currently for the line of doutorado "La forma moderna" co-ordinated by the professors Helio Piñon and Teresa Rovira, of the department of projects architectural of the Superior School of Architecture of Barcelona/ ETSAB/ UPC that come developing a guideline of composed inquiry for analytical and critical works on européia and Latin American modern architecture, leaving of I begin it that the drawing and the photograph are the necessary ways most convenient and to specify the construction of a building and to communicate its architecture; 2) these houses had been projected having as criteria the universal and abstract values of modernity architectural, leaving always of trams that solved the structure, the organization in plant through nuclei, and demonstrating to a severity technician and attention to the constructive details, as esquadrias, stairs, slopes, covers; 3) the four architects with these its respective workmanships had searched to incorporate practical the constructive modern to the local climatic condicionantes, presenting innovative solutions for the improvement of the ambient comfort of the residences; 4) these four houses can be considered as emblematic of years 50 in Recife. At last, the proposal searches to question through this analysis of that forms these architects had looked for to intermediate universal values with the local reality, incorporating practical constructive and taking care of the climatic condicionantes.

key words: architecture, modernity, Recife.

A residência unifamiliar moderna em Recife nos anos 50: quatro projetos inéditos.

Nos anos 50, a tipologia residencial unifamiliar era a mais demandada aos arquitetos que atuavam na cidade, e que estavam ainda afirmando a profissão em uma sociedade que não possuía o costume de contratar um arquiteto para projetar e construir residências. E foi neste tipo de encomenda, na qual, estes novos profissionais puderam expor suas novas concepções projetuais, respaldados em uma base racionalista, trabalhando com critérios universais de uma linguagem arquitetônica moderna, difundida em livros e revistas nacionais e internacionais que expunham as propostas de Le Corbusier, Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Schindler, Neutra, entre tantos outros.

A referencia nacional mais significativa vinha da chamada “escola carioca”, através das propostas desenvolvidas por Lúcio Costa, que em sua forma de ser moderno, adaptava àquela linguagem universal aos trópicos brasileiros, trabalhando uma junção do moderno com o vernáculo, que veio a influenciar bastante a produção de arquitetos cariocas, como Niemeyer, Sergio Bernardes, Jorge Moreira.

E é inegável a influência carioca na produção arquitetônica recifense neste período, uma vez que ali estava concentrado o núcleo gerador de uma discussão teórica e de uma prática de novas propostas modernas voltadas para a realidade sócio cultural, geográfica e econômica nacional.

Desta maneira, serão analisados agora, quatro exemplares residenciais unifamiliares produzidos em Recife durante os anos 50, com a finalidade de se observar de que forma estas foram projetadas buscando trabalhar os conceitos de universal com regional, por estes profissionais com distintas formações, mas que possuíam em comum um aspecto: uma realidade geográfica, a cidade de Recife.

Os projetos selecionados para esta análise são a Casa John Wehegelaar (1954) de Russo, a casa Borsoi (1955) projetada pelo mesmo, a casa Miguel Vita (1958) de Amorim com colaboração de Armindo Leal e a casa José Cordeiro Castro (1959), projetada por Heitor M. Neto.

Antes de iniciar-se as análises destas obras, importante esclarecer que, graças à pesquisa realizada nos arquivos municipais da Prefeitura da Cidade de Recife através de suas regionais distritais da DIRCON, se pode ter acesso aos projetos originais, que possibilitaram a realização da aplicação de uma metodologia trabalhada atualmente pela linha de doutorado “La forma moderna” coordenada pelos professores Hélio Piñon e Teresa Rovira, do departamento de projetos arquitetônicos da Escola Superior de Arquitetura de Barcelona/ ETSAB/ UPC que vêm desenvolvendo uma pauta de investigação composta por uma série de trabalhos analíticos e críticos sobre arquitetura moderna européia e latino-americana, partindo do princípio que o desenho e a fotografia são os modos mais convenientes e precisos para especificar a construção de um edifício e comunicar sua arquitetura.

Esta metodologia de análise parte do princípio de redesenho do projeto arquitetônico, a fim de que sejam observados os critérios projetuais empregados pelos arquitetos, observando pontos

como o uso de uma trama ordenadora para organização das plantas empregando uma modulação; solução da estrutura; sistemas de esquadrias; cobertura e detalhes construtivos empregados. Complementando esta compreensão, torna-se imprescindível observar o objeto arquitetônico, através de uma “mirada intensiva”, que segundo Piñon, trata de reconhecer visualmente os elementos plásticos e construtivos da obra, alcançados através de uma produção ou análise fotográfica.

Desta forma, com o conhecimento completo da obra, se pode chegar a algumas conclusões esclarecedoras sobre determinado projeto arquitetônico, que vem a ser a proposta deste trabalho, que também e de maneira sucinta, narrará sobre a formação do arquiteto responsável por determinada proposta, para finalmente poder se chegar a algumas conclusões que analisem os pontos comuns existentes entre as mesmas e que contribuíram para a consolidação de uma arquitetura moderna na cidade de Recife.

1. Casa John Wehegelaar. 1954. Mario Russo.

O arquiteto napolitano Mario Russo (1917/1996) foi convidado em 1949 para trabalhar como professor de composições arquitetônicas do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco, assumindo também na época, a chefia do Escritório Técnico da Cidade Universitária do Recife/ ETCUR, durante um período de seis anos no qual esteve atuando na cidade.

Estudou na Escola Superior de Arquitetura de Nápoles, graduando-se em 1942, atuando até 1949 nesta cidade, em projetos arquitetônicos e urbanísticos, e também como professor da universidade onde havia estudado. Recebeu a formação de “arquiteto integral”, conforme esclarece CABRAL (2003:212), devendo atuar como um profissional que deveria projetar realizando uma investigação funcional, estrutural e construtiva, entendendo ainda, arquitetura como arte, buscando responder às novas demandas da sociedade industrial da época.

A produção mais significativa de Russo em Recife está voltada para uma série de projetos realizados para o ETCUR, tais como a Faculdade de Medicina (1949), o Hospital das Clínicas (1950-51), o Instituto de Biologia Marítima (1952), o Instituto de Antibióticos (1953), a Escola de Engenharia (1953-54), entre outros. Não produziu muitos projetos residenciais, e somente quatro, foram construídos: a casa Milton Medeiros (1950), a casa John Wehegelaar (1953), a casa Couceiro (1954), a casa Hélio B.Coutinho.

A casa John Wehegelaar (1953) pode ser vista como uma de suas obras, na qual, o arquiteto conseguiu realizar uma síntese de todos seus princípios projetuais, aplicando na mesma, soluções plásticas e construtivas que vinha desenvolvendo em seus projetos realizados em Recife.

Projetada em 1953, a casa foi construída em um terreno de forma trapezoidal, na rua Ferreira Lopes, No. 227, no bairro de Casa Amarela. Foi implantada no centro do lote, tendo a sua fachada principal orientada para o poente (figura 1) e uma planta em esquema de “L”, que tira partido da criação de um pátio jardim direcionado para o norte, conseguindo captar desta maneira, uma adequada ventilação nordeste e sudeste para os cômodos existentes neste setor da casa.

Figura 1: fachada principal.

Fonte: FUNDAJ.

No ano em que projetou esta obra, Russo já estava mais familiarizado com a realidade climática local, propondo uma residência nitidamente moderna em planta e com um volume mais dinâmico composto de grandes balanços que funcionavam como beirais criadores de sombras; terraços em volta de toda a casa e paredes perfuradas com “buzinotes”, elementos que se tornaram uma constante em seus projetos, funcionando como solução para a circulação constante de ar.

Partindo de uma trama ordenadora (figura 2), modulada, propôs um pavimento térreo que abrigava a área social e de serviços, destinando a planta do pavimento superior para a área íntima.

Figura 2: planta do pavimento térreo

Figura 3 :planta do pavimento superior

Fonte: desenhos da autora baseados em projeto original do arquivo da DIRCON.

3ª. Coordenadoria regional

A planta do térreo foi solucionada com as divisões marcadas por poucas paredes, predominando a transparência espacial entre os ambientes internos, e entre interior e exterior. No pavimento superior adotou os mesmos critérios do térreo, chamando a atenção para o tratamento dado à solução de disposição dos quartos, que aparecem modulados, denotando uma proposta racional onde os banheiros foram agrupados, otimizando as instalações prediais.

Uma varanda circunda a planta do pavimento superior (figura 3), criando balcões cobertos e descobertos proporcionando uma plasticidade dinâmica à volumetria como um todo, ademais de servir de proteção climática criando áreas de sombras ao redor de toda a planta (figuras 4).

Figura 4: pátio interno com varandas.

Fonte: FUNDAJ.

Estruturou a casa com paredes auto-portantes contínuas, que sacam do volume principal, aparecendo inclinadas em planta, criando um dinamismo e rompendo com as linhas ortogonais que predominam no desenho das mesmas. Observa-se ainda, uma intenção de Russo em articular encaixes entre cheios e vazios espaciais, como a criação de mezaninos, jardins internos, terraços, que exemplificam tal proposta (figura 5).

Corte esquemático.

Fachada principal ou Oeste.

Figura 5: desenho de corte esquemático e fachada.

Fonte: desenhos da autora baseados em projeto original do arquivo da DIRCON.

3ª. Coordenadoria regional

Projetou a casa elevando a mesma do solo, visando a independência do objeto arquitetônico e fazendo o acesso através de uma rampa que acede a um terraço, responsável pela transição entre espaço público e privado. Uma certa imponência espacial predominou nesta área, devido à proposta de um pé-direito duplo, complementada pelo tratamento dado a um pano de parede de fundo, perfurado com buzínates, que marcou bastante a composição da fachada principal.

Desperta interesse, o tratamento dado às esquadrias utilizadas, que denotam uma preocupação constante em resolver problemas climáticos, além de proporcionar uma

transparência espacial relacionando interior com exterior, vazando paredes com tubos metálicos circulares em sentido vertical, ou mesmo, aplicando esquadrias metálicas com folhas de vidro que proporcionavam tal efeito visual.

Há soluções de “fechamentos” climáticos que caracterizaram sua obra, tais como o emprego de paredes perfuradas com buzinotes e a utilização de tijolos de vidro ventilados, desenhados pelo arquiteto e fabricados em Recife por uma firma italiana que executava tais peças para que ele pudera aplicá-las em suas obras. Além de tais soluções, procurava sempre ao projetar, trabalhar com sistemas que facilitassem a execução das esquadrias, fora ela em metal ou em madeira, propondo o uso de uma modulação empregada no projeto que racionalizava a confecção. Interessante observar, que nas soluções adotadas para o uso de uma determinada esquadria, o fator climático exercia grande peso na hora da eleição do tipo e do material a ser usado.

A solução de cobertura sempre foi um dos pontos, que segundo aqueles que trabalharam com Russo, o arquiteto encontrava mais dificuldade em tentar adaptar a linguagem moderna à realidade climática local, uma vez que as lajes planas dos volumes puros modernos exigiam um tratamento adequado de impermeabilização, bem como elaboradas propostas para deságüe das águas pluviais das fortes chuvas tropicais.

Figura 6: croquis de Russo para estudos da volumetria.

Fonte: CABRAL. 2003.

Russo era muito atento e preocupado com o resultado volumétrico de sua obra (figura 6), o que pode ser constatado, na quantidade de esboços desenvolvidos para cada projeto. E na casa Wechegelaar não foi diferente: existe uma série de croquis nos quais o arquiteto denota tal preocupação, resultando em um volume com planos articulados entre cobertura e paredes que extrapolam o limite da planta, grandes septos perfurados com buzinotes, bases elevadas de pedra que soltam o objeto arquitetônico do solo, proporcionando a independência do mesmo, como também, uma certa horizontalidade visual alcançada devido às soluções dos corrimãos e dos rasgos trabalhados nas esquadrias dos planos de fachadas.

2. Casa Borsoi.1955. Acácio Gil Borsoi.

Acácio Gil Borsoi (1924) chegou em Recife em 1951 para ser professor do curso de arquitetura da disciplina de pequenas composições arquitetônicas ao lado de Mario Russo, que na época era responsável pela cadeira de grandes composições arquitetônicas. Ao contrário de

Russo, que era mais experiente e possuía uma melhor didática, segundo depoimentos de ex-alunos, Borsoi tinha certa dificuldade em se expressar oralmente, mas possuía uma habilidade com o traço que impressionava aos seus alunos, tornando-se logo, um dos professores mais admirados devido à facilidade que possuía para projetar e expressar através de desenhos suas idéias.

Nascido e graduado no Rio de Janeiro, pela Escola Nacional de Belas Artes em 1949, aceitou em 1951, o convite para lecionar no curso de arquitetura da EBAP, iniciando de certa forma, sua vida profissional na cidade que lhe acolheu e lhe proporcionou a oportunidade de se firmar no cenário regional e nacional como um dos mais importantes arquitetos brasileiros da segunda metade do século XX.

Sua atividade durante os anos 50, além do trabalho como docente, esteve voltada para a produção de projetos residenciais unifamiliares e multifamiliares, tendo projetado varias obras significativas para o processo de consolidação da arquitetura moderna na cidade, destacando-se entre elas na cidade do Recife: casa Lisanel de Melo Mota (1953), casa Luciano Costa Junior (1953), casas do conjunto residencial da praça Fleming (1954), casa Borsoi (1955), casa Francisco Claudino (1956), casa Dulce Matos (1958) e os edifícios multifamiliares União (1953), Califórnia (1953) e Caetés (1955). Além destes projetos residenciais, desenvolveu outros, como o Hospital do Pronto-Socorro e de um Museu de Arte Moderna, que não chegou a ser construído.

A casa Borsoi serviu como uma espécie de laboratório para o arquiteto, que se dedicou a detalhar uma série de elementos construtivos, como forma de experimentos que aplicou em suas outras obras este mesmo período. Usou esta obra como canteiro para aulas práticas de composições arquitetônicas, pois acreditava que era na obra, realmente, que o estudante e futuro profissional aprendia, ao se deparar com problemas corriqueiros e que tinham que ser enfrentados.

Implantada em uma esquina entre as ruas Ernesto de Paula Santos e a Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Borsoi projetou uma casa com dois pavimentos (figura 7), aproveitando ao máximo a área do terreno trapezoidal, distribuindo a casa em dois volumes.

Figura 7: planta baixa do térreo e do pavimento superior.

Fonte: desenhos da autora baseados em projeto original do arquivo da DIRCON.

6ª. Coordenadoria regional

Os espaços no pavimento térreo são integrados e transparentes, sem divisões e possuem como elementos especiais o pé-direito duplo da sala de estar, com a implantação de uma elegante escada, detalhada com um sóbrio corrimão em madeira e aço, que conferiu mais leveza à proposta devido ao detalhe construtivo desenvolvido pelo arquiteto. É neste espaço da sala de estar, que se pode sentir a proposta espacial fluida, alcançada graças à integração de todos os demais ambientes sociais do térreo com o mezanino do pavimento superior.

Trabalhando com uma modulação básica, organizou a planta do térreo em sua área social, repetindo o mesmo esquema para a distribuição dos quartos no pavimento superior, que foram orientados, buscando a melhor insolação e ventilação, complementada por soluções de esquadrias trabalhadas com persianas, tanto nas janelas da fachada principal, como nas portas internas, que permitem a circulação constante do ar.

A solução empregada no sistema de janelas, detalhadas em madeira e vidro confirmam uma característica marcante do trabalho de Borsoi (figura 8 e 9), que era a atenção dedicada ao detalhe construtivo, principalmente, de esquadrias em madeira, que havia herdado da influência da época na qual trabalhou com seu pai, exímio desenhista e marceneiro, confeccionando mobiliário para importantes obras cariocas na época em que era estudante no Rio de Janeiro.

Figura 8 e 9: fachada principal e detalhe do painel de esquadria

Fonte: fotografias da autora. Janeiro de 2005.

Empregou na confecção das esquadrias da fachada principal, como janelas para os quartos do pavimento superior ou painéis para o pavimento térreo, painéis modulados em madeira com vidro, sendo a metade superior em vidro pivotante e a outra metade inferior, em persianas de madeira que permitiam uma troca constante de ar nos ambientes.

Pela primeira vez nos anos 50, Borsoi projetou uma casa solta dos recuos laterais, dedicando desta maneira grande atenção à volumetria e à relação desta com a rua (figura 10), pois no projeto original, observa-se na composição, a relação dos muros laterais e frontais com o volume

principal, que recebeu tratamento em suas fachadas laterais em forma de empenas cegas trapezoidais.

Figura 10: fachada Norte

Fonte: desenho da autora baseado em projeto original do arquivo da DIRCON.

6ª. Coordenadoria regional

A fachada principal ou Leste (figura 11) foi tratada diferenciada das demais, predominando na composição, os grandes painéis modulados das esquadrias em madeira e vidro contrapostos a planos de paredes e vazios do terraço térreo.

Figura 11: detalhe fachada principal.

Fonte: desenho da autora baseado em projeto original do arquivo da DIRCON.

6ª. Coordenadoria regional

Como solução para a cobertura, projetou um telhado com duas águas, arrematados por uma pequena platibanda que saca acompanhando o beiral frontal, que funciona como calha coletora de águas pluviais e ao mesmo tempo confere uma pureza plástica ao volume, ao ocultar o telhado em telha cerâmica. O detalhe construtivo criado por Borsoi para a calha é bastante interessante, uma vez que o mesmo criou rasgos de 20 cm x 1.50m na laje para ser feito o deságüe pluvial. (figura 12).

No tratamento plástico da obra observa-se o predomínio da cor branca das paredes contrapondo-se à cor natural da madeira empregada nas esquadrias, resultando em uma obra sóbria, equilibrada, onde o que desperta interesse são os detalhes construtivos empregados para a obtenção de uma boa visualidade plástica e as soluções climáticas usadas no projeto para alcançar um melhor conforto térmico.

Figura 12: observar o detalhe de deságüe na fachada principal

Fonte: fotografia da autora. Janeiro de 2005.

3. Casa Miguel Vita. 1958. Delfim Amorim com colaboração de Armindo Leal.

Delfim Fernandes Amorim (1917/1972) era português do Porto, havendo estudado arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto, onde se graduou em 1947. Durante o período em que passou em Portugal, antes de vir para o Brasil, esteve exercendo a profissão de arquiteto, dedicando-se a tarefa de difundir os princípios da arquitetura racionalista através de projetos, palestras, exposições e artigos em revistas e jornais especializados em arquitetura, tendo sido um dos membros fundadores da ODAM/ Organização em Defesa da Arquitetura Moderna, entidade que possuía um ativo grupo de arquitetos que com suas idéias e projetos consolidaram a arquitetura moderna em Portugal.

Chegou em Recife em dezembro de 1951, mas somente em 1953 iniciou sua carreira acadêmica na Universidade do Recife, quando foi convidado por Borsoi para ser seu assistente na cadeira de pequenas composições arquitetônicas. Após a saída de Russo em finais de 1955, Borsoi assumiu a disciplina de grandes composições arquitetônicas, tendo Amorim, ficado responsável definitivamente pela de pequenas composições.

Graças ao apoio recebido pela colônia portuguesa existente na cidade, pode recomeçar sua carreira profissional, projetando obras comerciais, paralelo a encomendas residenciais, que se tornou o forte de sua produção nos próximos anos. GOMES (1995. AU. 57:74), fez uma classificação da obra residencial de Amorim, dividindo esta em quatro fases, estando a casa Miguel Vita (1958) enquadrada em uma segunda fase, na qual a sua obra não estará mais influenciada pelas propostas corbusianas de sua etapa inicial, mas sim, pelo vocabulário empregado pela arquitetura moderna carioca, incorporando o uso de prismas trapezoidais, colunas em “V”, telhados em “asa de borboleta” e esquadrias inspiradas nas janelas em persianas de madeira do período colonial brasileiro.

O projeto da residência Miguel Vita foi desenvolvido em finais de 1958 por Amorim, com a colaboração de seu ex-aluno, o arquiteto Armindo Leal, para a família de um industrial local,

possuindo um extenso programa arquitetônico a ser construída em um terreno de grandes dimensões, em uma esquina das ruas Santana com rua Ausébio Rufino Alves, no bairro de Casa Forte.

O terreno em forma pentagonal possui uma densa vegetação que foi preservada na implantação da obra, estando a casa locada de maneira a obter uma melhor orientação solar para os cômodos. A proposta dá continuidade aos esquemas de plantas trabalhadas anteriormente nas casas Alfredo Carvalho e Amaro Alves, interligando dois volumes através de um pátio interno central com pérgulas, o jardim de inverno, típico de seus projetos residenciais.

O volume foi trabalhado influenciado pela arquitetura carioca com suas paredes inclinadas e formas trapezoidais (figura 13), nos remetendo também aos projetos desenvolvido por arquitetos que atuavam na cidade como Borsoi e Russo ao adotar soluções empregadas por estes, como uso de rampas, paredes perfuradas com buzínates, esquadrias com gelsias de madeira tipo muxarabis.

Fachada Sudeste ou principal

Fachada noroeste

Figura 13: desenho das fachadas elaborado pela autora, baseado em projeto original do arquivo da DIRCON. 6ª. Coordenadoria regional

Ao mesmo tempo em que absorve a influência local, continua dando andamento aos critérios projetuais empregados em sua obra: a solução de elevar a casa do solo (figura 14), fazendo o acesso através de uma escada que leva a um vestíbulo/ varanda; a utilização de um pátio central com pérgulas, o emprego de circulação vertical entre área de serviço e íntima através de escada discretamente implantada que impossibilita a visualidade de um visitante; bem como a busca constante de soluções construtivas climáticas que melhorassem o conforto ambiental dos espaços internos.

Figura 14: observar a elevação da escada de acesso e detalhe de fechamento

Fonte: fotografias da autora. Dezembro de 2004.

A solução em planta foi trabalhada de forma compacta, modulada, com uma estrutura mista em pilares de concreto e ferro, e paredes de carga. Mas, quem exerce maior peso na composição arquitetônica, é a marcação estrutural em concreto, presente nas vigas das fachadas, pérgulas, escada de acesso principal, que criou uma certa imponência visual à obra, ao ser exposta, contrapondo-se a outros materiais construtivos.

Ao analisar as plantas (figuras 15 e 16), se pode observar a clareza da solução estrutural, uma vez que as paredes estão alinhadas e o emprego de uma modulação é bastante nítido, o que facilita a compreensão da mesma. Adotou, como sempre fazia em seus projetos, um jogo de níveis, onde propôs no pavimento térreo as zonas de serviço e lazer, e no pavimento superior, as áreas social e íntima.

Figuras 15 e 16: planta baixa do térreo e do pavimento superior

Fonte: desenhos da autora baseados em projeto original do arquivo da DIRCON.

4ª. Coordenadoria regional.

A área de estar é um ponto de tensão visual, possuindo pé-direito duplo, mezanino, com vista para o jardim de inverno e Amorim empregou como esquadrias desta área para o exterior, painéis modulados estruturados em ferro com folhas de vidro, abandonando o uso das persianas de madeira, visando uma maior integração entre exterior e interior.

Para a zona de dormitórios aplicou a solução da lamina usada na casa Alfredo Carvalho, dispondo os quartos em seqüência modulada, possuindo todos, acesso a um terraço retangular frontal, que recebe a ventilação nordeste e têm vista para o frondoso jardim com a piscina.

Figura 17: detalhe da varanda do pavimento superior e painel de esquadrias.

Fonte: fotografia da autora. Dezembro de 2004.

As esquadrias empregadas neste projeto na zona íntima, foram detalhadas empregando um sistema, no qual empregam painéis modulados corredeiras de madeira (figura 17) que possuem a parte superior fixa em vidro e folhas corredeiras divididas, metade em vidro, metade em persianas móveis de madeira que fazem o fechamento das paredes com acesso até a varanda, obtendo assim, um bom resultado plástico além de uma funcionar como uma excelente solução climática, pois o controle da insolação e ventilação foram trabalhados em conjunto no desenho.

Os materiais empregados como revestimento na arquitetura produzida por Amorim sempre foram de certa maneira, inovadores na arquitetura local, pois ele teve a ousadia de usar pela primeira vez na cidade, o azulejo revestindo grandes superfícies de fachadas, como a aplicada no edifício Acaiaca (1958), e nesta residência inovou também, ao usar distintos materiais e texturas, obtendo um acertado equilíbrio plástico: azulejos, vidros, peças cerâmicas, madeira, concreto, que foram empregados alcançando um contraste harmonioso.

Importante observar que, em todas as soluções arquitetônicas e construtivas desta obra, o fator climático possuiu grande relevância, uma vez que desde a acertada implantação da casa no terreno, até detalhes existentes em jardins de inverno, em rasgos de paredes internas de quartos com aberturas altas em persianas para fazer a exaustão do ar quente, emprego de painéis modulados com persianas que permitiam a ventilação constante dos ambientes, paredes perfuradas com buzinotes, ou revestidas com materiais frios, foram provas desta constante busca em adaptar uma linguagem moderna aos trópicos, sempre presente na obra de Amorim.

4. Casa José Cordeiro Castro. 1959. Heitor Maia Neto.

O caso do arquiteto Heitor Maia Neto é distinto dos três arquitetos vistos anteriormente, pois ao contrário deles, Heitor não era imigrante, havendo nascido em Recife em 1928, e cursado arquitetura (1948-1952) na EBAP, tendo sido aluno de Mário Russo, arquiteto, que mais o influenciou durante sua formação acadêmica e início de sua carreira profissional.

Heitor era filho de um dos fundadores da Escola de Belas Artes de Pernambuco, Heitor Maia Filho, mas que faleceu, antes mesmo de ver seu filho ingressar no curso de arquitetura que este havia ajudado a criar. Um dos melhores alunos do curso, logo despertou o interesse do mestre napolitano, que o convidou para estagiar no Escritório Técnico da Cidade Universitária do Recife/ETCUR. Esta convivência constante com Russo fez com que Heitor absorvesse todo o seu processo projetual, dando continuidade a um trabalho ideológico e prático do arquiteto italiano, que infelizmente teve que ser interrompido, devido à sua saída de Recife em finais de 1955.

Graças a sua capacidade profissional e ao apoio recebido por Russo, Heitor iniciou, recém graduado, uma carreira acadêmica no curso de arquitetura, sendo assistente inicialmente de Borsoi e posteriormente de Amorim, nas cadeiras de pequenas e grandes composições arquitetônicas durante os anos 50. Esta convivência com Russo, Borsoi e Amorim, fez com que Heitor, ademais de sua habilidade e dom para ser arquiteto, adquirisse uma bagagem em sua formação que o tornou um dos principais expoentes da arquitetura recifense, tornando-se sócio

nos anos 60 de Amorim, resultando em uma produção arquitetônica de excelente qualidade plástica e funcional.

Nos anos 50, Heitor ganhou em 1951, quando ainda era estudante, o concurso para a Biblioteca Pública de Casa Amarela, e em 1956, obteve o segundo lugar no concurso nacional para o Monumento aos Pracinhas do Rio de Janeiro. Possuidor de uma arquitetura baseada nos princípios trabalhados por Russo, onde a estrutura, a modulação, a racionalidade funcional, a atenção ao detalhe e a preocupação climática eram pontos fundamentais, Heitor iniciou uma série de projetos residenciais nesta época buscando soluções que estivessem voltadas também para uma melhoria do conforto climático.

A produção arquitetônica mais marcante de Heitor em Recife, na década de 50, foi de fato, as propostas apresentadas para projetos residenciais, como as casas Márcio Rodrigues, 1952 ; Sérgio Morel, 1954; Torquato Castro, 1954/1958; Zildo Andrade, 1959; Gilberto Botelho, 1959; José Cordeiro Castro, 1960.

Predomina uma certa horizontalidade volumétrica em seus últimos projetos residenciais dos anos 50, resultantes da utilização de lajes planas, onde aplicava a solução construtiva da laje dupla que foi usada pela primeira vez na casa Zildo Andrade, em 1959.

Figura 18: detalhe laje dupla.

Este sistema consistia em uma solução de cobertura composta de duas lajes: uma primeira, que absorvia o calor solar e a outra, a chuva: propôs uma laje em concreto armado apoiada em pilares tubulares metálicos de 10cm, com uma altura de 30 cm, que por sua vez, se apoiavam em uma outra laje plana, que servia de forro para os cômodos da casa. O espaço criado entre estas lajes funcionava como um colchão de ar, permitindo que o vento circulasse sempre, criando-se assim, um bom conforto térmico.

Empregou esta solução em outros projetos: a casa José Cordeiro Castro (1959) e anos mais tarde, na casa Tubal Valença (1969), feita junta com Delfim Amorim.

A casa José Cordeiro Castro (figura 19) projetada no bairro de Boa Viagem, mas que infelizmente foi demolida, tratava-se de um de seus melhores projetos desta fase, pois nela, o arquiteto aplicou todos seus critérios projetuais, no que é referente ao uso da retícula modulada, tanto para a planta quanto para estudos de fachadas; uso de laje dupla, pátio interno, uso de rampa e adoção de materiais construtivos que caracterizaram sua obra nesta fase.

Figura 19: maquete eletrônica de reconstrução do projeto, elaborada e cedida pelo arquiteto Tota Maia.

Construída em terreno de esquina de formato retangular, a casa foi implantada direcionando a área social e íntima para o sul, serviços para norte, e a fachada principal para o nascente, de forma a obter a melhor orientação climática.

Partindo de uma malha estrutural reticulada e ordenadora, propôs uma planta dividida (figura 20) em áreas bem delimitadas, trabalhadas em desníveis e integradas através de um jardim interno, localizado na área social, que possuía um pé-direito duplo, criando um espaço de tensão visual nas salas de estar e jantar.

Figura 20: planta baixa

Fonte: desenho da autora baseado em material cedido por Tota Maia.

O volume proposto para abrigar o vasto programa arquitetônico foi trabalhado com encaixes obtidos entre cheios e vazios, cobertos por uma grande lamina que parecia flutuar, devido ao emprego da solução da laje dupla.

Uma certa influencia miesiana (figura 21) pode ser observada neste projeto, quando Heitor propôs soltar o volume do solo, efeito alcançado graças à utilização de uma base mais elevada que recebia a casa, deixando uma parede recuada em relação ao alinhamento, ou mesmo, devido ao uso de pilares que estruturavam as lajes da varanda frontal.

Figura 21: maquete eletrônica de reconstrução do projeto, elaborada e cedida pelo arquiteto Tota Maia.

Como sistemas de esquadrias, optou pelo emprego de painéis em madeira com folhas de gelosias tipo muxarabis, alternando com painéis em vidro para conseguir transparências e integração entre exterior e interior.

Todas as fachadas foram estudadas de maneira bastante harmoniosa, observando-se o uso constante de módulos que ordenam tanto a planta, quanto os elementos que participam do projeto como um todo, sejam rasgos, esquadrias, pilares, enfim, tudo está “amarrado” a uma modulação que confere ao resultado final, um bom equilíbrio visual: a grande cobertura plana de linhas horizontais domina a composição que é composta de um volume de caixa de água cônico invertido que se contrapõe à horizontalidade.

Sem dúvida, a contribuição de Heitor Maia Neto, através de sua produção arquitetônica residencial, que adquire uma linha própria, mas ao mesmo tempo integrada com os seus colegas de profissão, colaborou bastante para a consolidação de uma arquitetura moderna recifense.

5. Contribuições dos projetos.

Estas casas foram projetadas tendo como critérios os valores universais da modernidade arquitetônica, partindo sempre de tramas ordenadoras que solucionavam a estrutura, a organização em planta através de núcleos, demonstrando um rigor técnico e atenção aos detalhes construtivos.

Os quatro arquitetos com estas suas respectivas obras buscaram incorporar as práticas construtivas modernas aos condicionantes climáticos locais, apresentando soluções inovadoras para a melhoria do conforto ambiental destas residências.

Infelizmente, algumas dessas obras, já não existem mais, como por exemplo, as casas Wechegelaar e a casa José Cordeiro Castro, que foram demolidas. As outras duas passaram por várias reformas e descaracterizações que as modificaram bastante em relação ao que eram originalmente.

O que nos resta é tentar difundir a importância que estas tiveram para a arquitetura local e regional, divulgando os seus valores arquitetônicos e culturais para uma nova geração de profissionais, que tentem de alguma forma, evitar que o pouco que resta da modernidade arquitetônica regional seja destruído e apagado de nossas memórias: um trabalho produzido por

arquitetos que procuraram intermediar valores universais com a realidade local, incorporando práticas construtivas e atendendo a condicionantes climáticos.

6. Bibliografia.

AFONSO, Alcilia. **A arquitetura moderna de Heitor Maia Neto em Recife nos anos 50.** Rio de Janeiro: anais do 6º. DOCOMOMO Brasil. 2005.

AMARAL, Izabel Fraga (2004). **Um olhar sobre a obra de Acácio Gil Borsoi. Obras e Projetos residenciais 1953-1970.** Monografia de máster em Projeto de arquitetura. Natal: UFRN.

AMORIM, Luis. **Delfim Amorim. Construtor de Uma Linguagem Síntese.** Revista Arquitetura e Urbanismo. 24:94-97.1989.

AMORIM, Luís. **Documento: Heitor Maia Neto. Revelando sinais da História.** AU. 101:79-85. 2002.

BORSOI, Marco Antônio y Wolf, José. **Documento: Acácio Gil Borsói.** Revista Arquitetura e Urbanismo, 84: 35-41.

CABRAL, Renata Campelo. **Mario Russo. Um arquiteto racionalista em Recife.** São Paulo: Escola de Engenharia de São Carlos. USP.[monografia de máster]. 2003.

GOMES, Geraldo. **Um Modernista Português no Recife.** Revista Arquitetura e Urbanismo. 57:71-79.1995.

MAIA, Antonio Carlos. **Heitor Maia Neto.** Recife: mimeografo. 2001.

PONTUAL, Virginia. **O Saber urbanístico no Governo da Cidade. Uma Narrativa do Recife das décadas de 1930 a 1950.** São Paulo: tese de doutorado apresentada a FAUUSP. 1998.